

Remoción de arsénico presente en oil fly ash por lixiviación ácida

José González¹, Julissa Arguelles¹, Milagros Ojeda¹, Juan Hernández¹, Gabriela Carruyo¹
y Cezar García²

¹Laboratorio de Carbón, Escuela de Ingeniería Química, Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela.

²Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta,
Maracaibo, Venezuela.

Email: amorosogonzalez@yahoo.com

Recibido: 16-05-2014 Aceptado:23-01-2015

Resumen

El objetivo general de esta investigación es el estudio de la remoción del arsénico presente en las cenizas volantes, a través del proceso de lixiviación. La muestra utilizada corresponde a las cenizas volantes provenientes de la planta termoeléctrica “Ramón Laguna”. Este proceso de remoción comprendió: lixiviación ácida con variación de temperatura, tamaño de partícula, concentración del ácido y tiempo de contacto. Los tamaños de partículas seleccionados fueron: muestra original, -40+90 mesh y -90+160 mesh. Los agentes lixiviantes utilizados fueron ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, en 10, 20 y 30% de dilución para ambos. La cuantificación del contenido de metales, se realizó por Espectrometría de Masa con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP). Para la óptima remoción de arsénico, las condiciones operacionales de lixiviación encontradas fueron: Ácido sulfúrico al 30%, 45°C, -90+160 mesh, 3 horas de contacto y concentración máxima removida de 0,1900 ppm, Ácido clorhídrico al 30%, 45°C, -90+160 mesh, 3 horas de contacto y concentración máxima removida de 0,2125 ppm. La remoción del arsénico es importante ya que es un gran contaminante para el hombre y el ambiente. Este proceso permite la remoción eficiente de arsénico de las cenizas volantes provenientes de la combustión del fuel oil.

Palabras clave: Cenizas volantes, arsénico, lixiviación ácida

Arsenic removal from oil fly ash by acid leaching

Abstract

The objective of this research is to study the process of removal of arsenic from fly ash, through the leaching process. The samples used correspond to fly ash from thermal power plant “Laguna Ramon.” This removal process included: acid leaching with variation of temperature, particle size, acid concentration and contact time. The particle sizes were selected: original sample, -40 +90 mesh and -90 +160 mesh. The leaching agents used were sulfuric acid and hydrochloric acid, 10, 20 and 30% dilution for both. The quantification of metal content was performed by Inductively Coupled Plasma (ICP). For optimum removal of arsenic, leaching conditions found were: 30% sulfuric acid, 45°C, -90 +160 mesh, 3 hours of exposure and maximum concentration of 0.1900 ppm removed, hydrochloric acid 30%, 45°C, -90 +160 mesh, 3 contact hours and maximum concentration of 0.2125 ppm removed. Arsenic removal is important because it is a major pollutant for humans and the environment.

Key words: Oil fly ash, arsenic, removal, acid lixiviation.